

XALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
BO‘LAJAK PSIXOLOGLARNING EMOTSIONAL INTELEKTINI
RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Psixologiya” kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak psixologlarning emotsional intellektini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Emotsional intellektning mohiyati, uning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati va samarali psixologik amaliyotdagi o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqotda o‘z-o‘zini anglash, empatiya, hissiyotlarni boshqarish, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish hamda kasbiy amaliyot jarayonida emotsional intellektni mustahkamlash kabi strategiyalar tavsiflangan. Shuningdek, Mayer va Salovey, Daniel Goleman hamda Bar-On kabi olimlarning ilmiy qarashlari asosida emotsional intellektning professional muvaffaqiyatga ta’siri asoslab berilgan. Maqola natijalari psixologiya ta’limi jarayonida talabalarning hissiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.

Tayanch so‘zlar: emotsional intellekt, bo‘lajak psixolog, empatiya, hissiyotlarni boshqarish, kasbiy rivojlanish, ijtimoiy kompetensiya.

**СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА БУДУЩИХ
ПСИХОЛОГОВ**

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития эмоционального интеллекта будущих психологов. Проанализирована сущность эмоционального интеллекта, его значение в профессиональной деятельности и роль в эффективной психологической практике. В исследовании описаны такие стратегии, как развитие самосознания, эмпатии, управление эмоциями, совершенствование социальных навыков, а также укрепление эмоционального интеллекта в процессе профессиональной практики. На основе научных взглядов Майера и Саловея, Дэниела Гоулмана и Бар-Она обосновано влияние эмоционального интеллекта на профессиональный успех. Результаты статьи могут быть полезны в процессе обучения психологии для развития эмоциональных и социальных компетенций студентов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, будущий психолог, эмпатия, управление эмоциями, профессиональное развитие, социальная компетенция.

**STRATEGIES FOR DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE OF FUTURE
PSYCHOLOGISTS**

Abstract: This article explores the development of emotional intelligence in future psychologists. The essence of emotional intelligence, its importance in professional activity, and its role in effective psychological practice are analyzed. The study describes strategies such as developing self-awareness, enhancing empathy, managing emotions, improving social skills, and strengthening emotional intelligence through professional practice. Based on the scientific perspectives of Mayer and Salovey, Daniel Goleman, and Bar-On, the impact of emotional

intelligence on professional success is substantiated. The results of the article can be useful in psychology education to foster students’ emotional and social competences.

Key words: emotional intelligence, future psychologist, empathy, emotion management, professional development, social competen

Kirish.

Emotsional intellekt (EI) – shaxsning o‘z va boshqalarning his-tuyg‘ularini anglash, boshqarish va samarali qo‘llay olish qobiliyatidir. Bo‘lajak psixologlar uchun EI nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki kasbiy muvaffaqiyatning ham muhim omili hisoblanadi. Psixologiya sohasida emotsional sezgirlik, empatiya va muloqot madaniyati yuqori bo‘lgan mutaxassislar mijozlar bilan samarali ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘z his-tuyg‘ularingizdan maqsadingizga erishish uchun resurs sifatida foydalanishingiz mumkin, shuning uchun emotsional intellektni rivojlantirish — kelajakdagi muvaffaqiyat va katta g‘alabalarning garovidir.

Emotsional intellekt — o‘z hislaringizni va atrofingizdagi kishilarning hissiyotlarini tushuna olishdir. Bu qobiliyat o‘ziga nisbatan va boshqa kishilarga nisbatan o‘z hislarini va kechinmalarini to‘g‘ri baholashda namoyon bo‘ladi.

Dunyo juda tez o‘zgarib bormoqda. Bugungi kunda bizga yaxshi mutaxassis yoki o‘z ishining ustasi bo‘lish yetarli emas. Jamiyat bilan samarali o‘zaro munosabatda bo‘la olish ham muhimdir. Emotsional intellektni rivojlantirishning zamonaviy konsepsiyalari va pedagogik mutaxassislarga qo‘yiladigan talablarni o‘rganish jarayonida yuqori darajadagi hissiy intellektni rivojlantirishga intiladigan o‘qituvchining yaxlit o‘zini o‘zi rivojlantiruvchi shaxs degan fikrga kelish mumkin. Bu uchun esa samarali faoliyat, kasbiy identifikatsiya qilish uchun ideal model asosida faoliyatni olib boorish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va qo‘llanilgan metodlar.

Hammaga ma’lumki, IQ (intelligence quotient, ya’ni, zehn koeffitsienti) insonning aqliy va tahliliy qobiliyatini belgilab beradi. EQ (emotional Intelligence) esa insonning shaxsiy va ijtimoiy ko‘nikmalari va malakalari jamlanmasidir. Ushbu malakalarga quyidagilar kiradi:

1. o‘z-o‘zini anglash — o‘z shaxsiy his-tuyg‘ularini anglash va tahlil qilish qobiliyati, hamda o‘zining zaif va kuchli jihatlarini bilish;
2. o‘z-o‘zini boshqarish — o‘z his-tuyg‘ularini boshqara olish va hatto o‘ta inqirozli vaziyatlarda ham emotsional muvozanatni saqlay olish qobiliyati;
3. empatiya — atrofdegilarning his-tuyg‘ularini sezish, tushunish va boshqalar bilan ularning ichki holatini hisobga olgan holda muloqot qilish qobiliyati;
4. munosabat ko‘nikmalari — kishilar bilan o‘zaro munosabatda bo‘la olish, ularning his-tuyg‘ularini boshqarish, nizolarni hal qilish qobiliyati.

Emotsional intellektni uchta bosqich yordamida rivojlantirish mumkin:

1. His-tuyg‘ularingizni muntazam yozib boring.

2. Tuyg‘ularingiz sabablarini o‘rganib, tushunib oling.
3. Sizni tinchlantiradigan (sokin nafas olish, meditatsiya, sayr qilish) yoki energiya beradigan (sport, raqs, baland ovozli sho‘x musiqa) usullarni qo‘llang.

Mayer va Salovey ta‘rifiga ko‘ra, emotsional intellekt – bu hissiyotni idrok etish, tushunish, boshqarish va ulardan fikrlash jarayonida foydalanish qobiliyati[1]. Darhaqiqat EQ darajasi yuqori bo‘lgan kishilar, jamiyatdagi munosabatlari yuzasidan do‘stona, vazmin bo‘lishi, doim yaxshi kayfiyatda bo‘lishi bilan ajralib turadi. Emotsional barqaror bo‘lgan insonlar hissiyotlarni yaxshiroq anglay oladi, chunki diqqat e‘tibori o‘zida emas, ko‘proq atrofdagilarda bo‘ladi. Bar-On tadqiqotlarida emotsional intellekt yuqori bo‘lgan psixologlar mijozlar bilan ishlashda ancha samarali ekanini isbotlagan[3].

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Shaxsning muammolarni yengib o‘tish strategiyasini tasniflash bo‘yicha ham urinishlar mavjud. Masalan, insonning hissiy jihatdan murakkab vaziyatlardagi xulq-atvori "besh o‘lchamli makon" deb ta‘riflangan (Kocharian, 1986); muammoli vaziyatlarni "boshdan kechirish"ning to‘rtta turi (Vasilyuk, 1984, 1995); mojaroni "qayta ishlash shakllari" (Pezeshkian, 1993); faol, ichki va chetlashuvchi xulq-atvorlar (Meckelmann, 1993); "mavjudlik texnikalari" (Thomae, 1994); ijtimoiy-psixologik moslashuv turlari (Nalchadzhyan, 1988; Dermanova, 1999); "hayotiy faoliyat darajalari" bo‘yicha strategiyalar (Burlachuk, Korzhova, 1998) va boshqalar. Biroq, bunday tadqiqotlarda shaxsning qiyinchiliklarni yengib o‘tish strategiyasini tanlashda shaxsiy determinantlarga kam e‘tibor qaratiladi[5]. L.S. Vygotskiy esa o‘z vaqtida tashqi ko‘rinishlarni o‘rganishdan ko‘ra, ushbu ko‘rinishlarning psixologik mexanizmlarini o‘rganishga chaqirgan edi (Vygotskiy, 1983). Bolaga qiyinchiliklarni yengishda yordam berish uchun uning xulq-atvorini shunchaki o‘rgatish emas, balki uning shaxsini rivojlantirish, avvalo, mas‘uliyat hissini kuchaytirish kerak[4]. Daniel Goleman (2006) esa EI-ni professional muvaffaqiyatning 80% gacha bo‘lgan ulushini belgilovchi omil sifatida qayd etadi[2]. Buning uchun mas‘uliyatning psixologik mohiyatini aniqlash, uning turlarini tavsiflash, yoshga qarab o‘zgarishini va shaxsning boshqa xususiyatlari hamda qiyinchiliklarni yengib o‘tish strategiyalari bilan o‘zaro bog‘liqligini aniqlash lozim.

Emotsional intellektning asosiy komponentlari quyidagilar:

1. Hissiy anglash: O‘z hissiyotlarini va boshqalar hissiyotlarini tushunish.
2. Hissiy boshqarish: Hissiyotlarni boshqarish va ifodalash qobiliyati.
3. Motivatsiya: O‘z maqsadlariga erishish uchun ichki motivatsiyani rivojlantirish.
4. Empatiya: Boshqalar hissiyotlariga nisbatan sezgirlik va ularni tushunish.

Emotsional intellektni rivojlantirishning asosiy strategiyalari

1. O‘z-o‘zini anglashni rivojlantirish
 - Kundalik refleksiya va shaxsiy his-tuyg‘ularni yozib borish.
 - Stress va hissiy reaksiya manbalarini aniqlash.
2. Empatiya ko‘nikmalarini mustahkamlash
 - Rol o‘yinlari va “mijoz nuqtayi nazaridan” vaziyatlarni tahlil qilish.
 - Faol tinglash texnikalarini qo‘llash.
3. Hissiyotlarni boshqarish texnikalari
 - Nafas olish mashqlari va meditatsiya.
 - Kognitiv qayta baholash usullari.
4. Ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish
 - Jamoaviy treninglar va muhokama sessiyalari.

- Konfliktlarni konstruktiv hal qilish strategiyalari.
- 5. Kasbiy amaliyot orqali mustahkamlash
- Mijoz bilan muloqot jarayonida EI komponentlarini ongli ravishda qo‘llash.
- Superviziya va teskari aloqa olish orqali o‘z ustida ishlash.

1930-yillardayoq psixolog E.Torndayk “ijtimoiy intellekt” tushunchasini boshqa odamlar bilan til topisha olish qobiliyati deb ta’riflagan edi. 1940-yillarda psixolog D. Veksler aqlning turli xil samarali komponentlari odamlarning hayotda qanchalik muvaffaqiyatli bo‘lishida muhim rol o‘ynashi mumkinligi to‘g‘risida dalillar keltirgandir. Emotsional intellekt haqida tajribali psixolog Jon Gottman, biz to‘g‘ri deb hisoblagan xatti-harakatlarning stereotiplari bo‘lajak pedagog shaxsining hissiy intellektini rivojlantirishga yordam bermasligini aniq ko‘rsatgan holda, quidagilarni ta’kidlagan:[2]

- Bo‘lajak pedagog sifatida bolaning his- tuyg‘ulariga e’tibor qaratish;
- Bo‘lajak pedagog sifatida farzandingiz bilan muloqot qilish imkoniyati sifatida hissiy ifodadan foydalanish;
- Bo‘lajak pedagog sifatida empatiyani ko‘rsatish hamda bolaning kayfiyatini yaxshiroq tushunish

Xulosa.

Bo‘lajak psixologlarning emotsional intellektini rivojlantirish — ularning professional tayyorgarligining ajralmas qismi. Strategik yondashuvlar, jumladan, refleksiya, empatiya treninglari, hissiyotni boshqarish texnikalari va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, kelgusida samarali psixologik yordam ko‘rsatish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mayer, J.D., Salovey, P., & Caruso, D.R. (2004). Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications. *Psychological Inquiry*, 15(3), 197–215.
2. Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. New York: Bantam Books
3. Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory (EQ-i). In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), *Handbook of Emotional Intelligence*. San Francisco: Jossey-Bass.
4. Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. *European Journal of Personality*, 15(6), 425–448.
5. A.T.Akbaraliyeva Shaxsda Emotsionallikni Namoyon Bo‘lishiga Ta’sir Etuvchi IjtimoiyPsixologik Omillar ILM-FAN Taraqqiyoti: muammolar, yechim va istiqbollar” 2023
6. Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna. Bo‘lajak psixologlarning konsultativ faoliyat malakasini tarkib toptiruvchi kasbiy-shaxsiy sifatlar Pedagogik mahorat 2024-23 b
7. Akbaraliyeva Asilaxon Talabalarda xulq og‘ishini oldini olishning ijtimoiy pedagogikpsixologik shartlari. ҒЫЛЫМ-БІЛІМ-ӨНЕР ИНТЕГРАЦИЯСЫ: ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОБАЛАР.2023-451 b
8. Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna Konsultativ psixologning muhim fazilatlarini. Lokal urushlarda shaxsiy tarkibni axloqiy- ruhiy holatlarini stabillashtirish muammolari 2024- 193 b
9. Galdiyeva, M. (2023). BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARNING TARBIYASIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNI BELGILOVCHI MEZONLAR TADQIQI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (I).
10. Durdievna, M. G. (2020, December). NATIONAL EDUCATION IN PHYSICAL CULTURE EDUCATION ISSUES. In Конференции.